

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

TASVIRLARDAN MA‘LUMOT OLISHDA MATLAB MUHITINING INTELLEKTUAL TASHKIL ETUVCHILARIDAN FOYDALANISH

t.f.n., dots. ¹Tavboev Sirojiddin Axbutayevich

²Qarshiboyev Nizomiddin Abdumalikovich

^{1,2}Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston

sirojiddint@mail.ru

Annotatsiya: MATLAB paketining Fuzzy Logic Toolbox ilovasidagi funktsiyalar matematik mantiq, boshqarish nazariyasi, neyron tarmoqlari, signallarni qayta ishlash sohalardagi, boshqa zamonaviy amaliy sohalardagi masalalarni yechib beradi.

Kalit so‘zlar: MATLAB, Fuzzy Logic Toolbox, intellekt, qadam kiruvchi chiquvchi.

Matlab tizimining ma‘lumotlarni intellektual ishlash dasturiy vositalari. Noravshan filtrlash modelining markaziy elementi qoidalar bazasi xisoblanadi, chunki unda tasvir tuzilmasi to‘g‘risida axborot saqlanadi.

Modellashtirilayotgan tizim to‘g‘risidagi asosiy axborot yoki boshqacha aytganda noravshan yo‘naltiruvchi “intellekt” qoidalar bazasida saqlanganligi uchun uni to‘g‘ri shakllantirish muhim shart hisoblanadi. Bu noravshan model uchun qoidalar bazasining muhimligidan kelib chiqqan holda o‘ziga xos xatoliklarni bartaraf etish imkoniyatini beradi.

Noravshan modelning qoida yoki noravshan to‘plam miqdorining oshishi real tizimni tasvirlash imkoniyatini kengaytiradi. Biroq murakkablikning oshishi bilan modellashtirilayotgan tizimni ifodalovchi axborot hajmining sezilarli darajada oshadi. Shu qatorda modellashtirilayotgan tizim haqidagi axborot hajmi yanada murakkabroq modelni qurish uchun etarli bo‘lmay qolishi mumkin, bu holatda modelning murakkabligi uning kamchiligiga aylanadi [1-4].

Agar modelning kirishlari soni x_i ni ω bilan belgilab olinsa va ularning har biri noravshan to‘plamning bir xil z soni bilan berilsa, u holda r qoidalar miqdori quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$r = z^{\omega}$$

Ba‘zi hollarda noravshan modellar bir yoki bir nechta ustma - ust tushuvchi qoidalarga ega bo‘ladi, ya‘ni shart va xulosalari bir-biri bilan ustma-ust tushib

qoladigan.

Qoidalar bazasi noravshan modelning talab etilgan aniqligiga erishishini ta'minlashi lozim. Shu bilan bir vaqtda hisoblash harajatlarini kamaytirish hamda modelning yanada “shaffofligi”ni ta'minlash uchun bazada saqlanayotgan qoidalar miqdorini imkon qadar kamaytirish lozim bo'ladi.

Ushbu bo'limda sodda va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan sonli ma'lumotlar asosida noravshan qoidalar bazasini qurish usulini taklif etamiz. Ushbu usul mavjud qoidalar bazasini sonli ma'lumotlar asosida to'ldirilgan o'qitish ma'lumotlari sifatida olingan sonli ma'lumotlar va qoidalar bazasi ko'rinishida olingan lingvistik axborotlarni birlashtirish imkonini beradi.

Biz noravshan tizim uchun n kirishli va bitta chiqishli qoidalar bazasini tashkil etamiz [1-7]. Quyidagi juftliklar to'plami ko'rinishdagi o'qitish ma'lumotlari zarurligi ayon bo'ladi $(x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i), d(i)), i=1, 2, \dots,$

unda $x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i)$ - noravshan tashxislash modeliga beriladigan signallar, $d(i)$ - esa kutilayotgan (etalonli) tashxis signali qiymati.

X o'lchov fazosi va $r: X \rightarrow R$ unda aniqlangan o'lchov birligi, $(X_1, \dots, X_n) \subset X$ - X dagi elementlar ketma-ketligi.

Shu berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda noravshan tashxislash tizimining qoidalari shunday tuzilsinki, tizimning chiqishi va kutilayotgan tashxis orasidagi farq minimum bo'lsin. Ushbu jarayonni quyidagi ketma-ketliklar asosida amalga oshirish mumkin:

1-qadam. Kiruvchi va chiquvchi fazosi ma'lumotlarini sohalarga ajratish.

Bizga har bir kiruvchi va chiquvchi axborotning minimal va maksimal qiymatlari aniq deb faraz qilaylik. Ular orqali mumkin bo'lgan qiymatlar yotgan oraliqni aniqlash mumkin. x_i kiruvchi signal uchun bunday oraliqni $[x_i^-, x_i^+]$ kabi belgilab olamiz. Agar x_i^- va x_i^+ qiymatlari noaniq bo'lsa, u holda o'qitish ma'lumotlaridan foydalangan holda ulardan mos ravishda minimal va maksimal qiymatlarni tanlab olish mumkin bo'ladi.

d etalon signali uchun $[d^-, d^+]$ oraliqni olamiz.

Bu ko'rinishda olingan har bir oraliqni K sohaga (kesmalarga) bo'lib chiqamiz, bu erda har bir signal uchun K qiymat individual holatda, kesmalar bir xil yoki har xil uzunlikda olinishi mumkin.

Lingvistik o'zgaruvchilar qiymatlarini baholash uchun yagona sifat term o'lchovlaridan foydalanamiz: N - quyi, NS - o'rtadan pastroq, S - o'rta, VS - o'rtadan yuqori, V - yuqori. Har bir termlar mos tegishlilik funksiyalari bilan berilgan noravshan to'plamni ifodalaydi.

Kiritilgan sifat termlari va ekspert bilimlari asosida munosabatlarni jadval ko‘rinishida tasvirlaymiz.

Jadval va \bullet (VA - min) va \vee (YoKI - max)lardan foydalangan holda diagnozlar va kiruvchi o‘zgaruvchilarni tegishlilik funksiyasini bog‘lab turuvchi noravshan mantiqiy tenglamalar tizimini oson yozib olish mumkin bo‘ladi.

Umumiy holatda har bir $x_i, i = \overline{1, n}$ kiruvchi o‘zgaruvchi tenglamada ishlatiladigan o‘zining (N, NS, S, VS, V) noravshan termlari bilan tegishlilik funksiyasiga ega bo‘ladi. Modellashtirishni osonlashtirish uchun $x_i, i = \overline{1, n}$ o‘zgaruvchilarning barchasi uchun bitta ko‘rinishdagi tegishlilik funksiyasidan foydalanamiz.

2-qadam. O‘qitish ma’lumotlari asosida noravshan qoidalarni qurish.

Avvalo 1-qadamda ajratilgan har bir soha uchun $(x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i), d(i)), i = 1, 2, \dots$, o‘qitish ma’lumotlari uchun tegishlilik funksiyasini aniqlaymiz. Bu darajalar noravshan to‘planning har bir guruhi uchun mos tegishlilik funksiyasi qiymati bilan ifodalanadi. Har bir o‘qitiluvchi ma’lumotlar juftligi uchun bitta qoida yaratiladi, ya’ni

$$R^{(k)} : IF(x_1 \text{ } \bar{o}y T_1 \text{ AND } x_2 \text{ } \bar{o}y T_2 \text{ AND } \dots x_n \text{ } \bar{o}y T_n) THEN y \text{ } \bar{o}y T_k.$$

Bunda T term qiymatlar va ularning qiymatlari (N, NS, S, VS, V) kabi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin.

3-qadam. Har bir qoidaning ishonchlilik darajasini aniqlaymiz.

Ma’lumki, o‘qitish ma’lumotlarning katta miqdordagi juftliklari mavjud, shuning uchun ulardan qaysidir birlari “zid” bo‘lib qolishi mumkin. Bu bir hil shartli turlicha hulosalashli qoidalarga taalluqli. Ushbu muammoni echishning usullaridan biri bu ziddiyatli bo‘lgan qoidalardan darajasi kattarog‘ining darajasini o‘zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga ziddiyatli qoidalar muammosigina emas, balki, ularning umumiy miqdori ham kamaytirib olinadi. Agar bizga ushbu ko‘rinishdagi qoida berilgan bo‘lsa

$R : IF(x_1 \text{ } \bar{o}y A_1 \text{ AND } x_2 \text{ } \bar{o}y A_2 \text{ AND } \dots x_n \text{ } \bar{o}y A_n) THEN (y \text{ } \bar{o}y B),$ ushbu qoida uchun ishonchlilik darajasi quyidagicha hisoblanadi

$$SP(R) = \mu_{A_1}(x_1) \cdot \mu_{A_2}(x_2) \cdot \dots \cdot \mu_{A_n}(x_n) \cdot \mu_B(y)$$

4-qadam. Noravshan qoidalar bazasini shakllantirish. Qoidalar bazasini qurish usuli 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Noravshan qoidalar bazasi jadvali

Ushbu qoidalar bazasi umumiy holda jadvalni (giperkubni) tashkil etishi mumkin: agar kiruvchi parametrlar soni ikkita va qoida quyidagi ko‘rinishda bo‘lsa

$$R^{(1)} : IF(x_1 \text{ } \delta y D_1 \text{ AND } x_2 \text{ } \delta y M_2) THEN y \text{ } \delta y S ,$$

x_1 signalga mos keluvchi D_1 term qiymati bilan ifodalanuvchi satr va x_2 signalga mos keluvchi M_2 term qiymati bilan ifodalanuvchi ustunlarning kesishish nuqtasida y chiquvchi signalga mos keluvchi S term qiymati yotadi. Agar bir biriga o‘xshash bo‘lgan bir nechta qoidalar mavjud bo‘ladigan bo‘lsa, ular orasidan ishonchlilik darajasi eng yuqorisi tanlab olinadi.

5-qadam. Defazzifikatsiya.

Masala qoidalar bazasi yordamida $f: (x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i)) \rightarrow y$ akslantirishni aniqlashdan iborat, bu erda u - noravshan tashxislash tizimining chiquvchi qiymati. $(x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i))$ kiruvchi signal ma’lumotlari uchun y boshqaruv ta’siri miqdoriy qiymatini aniqlashda defazzifikatsiya amalini bajarish zarur. Avvalo $(x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i))$ kiruvchi signallar uchun ko‘paytirish amali yordamida k noravshan qoida shartlarini birlashtiramiz. Buning yordamida k qoidaning faollik darajasi aniqlanadi. y chiquvchi qiymatni hisoblash uchun o‘rta markaz bo‘yicha defazzifikatsiya usulidan foydalanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gonsales R. Tsifrovaya obrabotka izobrajeniy G’ R. Gonsales, R. Vuds. — M. : Texnosfera, 2005. — 1072 s.
2. Prett U. Tsifrovaya obrabotka izobrajeniy: Per. s angl. — M.: Mir. 1982. — Kn. 1 i 2.
3. Reusch B. Soft Computing Multimedia and Image Processing G’B. Reusch, M. Fathi G’G’ Proceedings of the World
4. Gonsales R., Vuds R., Eddins S. Tsifrovaya obrabotka izobrajeniy v srede MATLAB. M.: Texnosfera, 2006,-616 str.
5. Gruzman I.S., Kirichuk V.S., Koso‘x V.P., Peretyagin G.I., Spektor A.A. Tsifrovaya obrabotka izobrajeniy v informatsionno‘x sistemax. Novosibirsk, 2000.
6. Тавбоев С. А., Каршибоев Н. А. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ НЕЧЕТКОЙ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 427-432.
7. Тавбоев С. А., Искандарова З. А. Некоторые задачи улучшения качества изображений в рамках теории нечетких множеств //Научно-практические исследования. – 2020. – №. 6-3. – С. 12-14.